

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15127449>

IJTIMOYIY-MADANIY MUHITNING BOLA INTELEKTINING SHAKLLANISHIGA TA'SIRI

Sankibaeva G.S.

Qoraqalpog'iston Respublikasi,
Qonliqo'1 tumani 2-son maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Bu maqolada ijtimoiy-madaniy muhitning bola intellektining shakllanishiga ta'siri masalalari, intellekt tushunchasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: inson, bola, intellekt, aql-zakovot, IQ, ijtimoiy-madaniy muhit, imkoniyat.

Inson aql-zakovatining chek-chegarasi yo'q. . . Demakki, inson aql-zakovatining imkoniyatlarida allaqanday chegara yoxud, shartli ravishda aytadigan bo'lsak, allaqanday nihoyalar bo'lishi mumkindir, ammo u o'z tafakkurini taraqqiy ettirishda hech qanday sarhad sezmaydi. Aksincha, inson tafakkuri mukammallik sari intilish asnosida yangi-yangi bilim va ko'nikmalarga doimiy ravishda ehtiyoj sezadi. Aynan o'sha ehtiyoj olimlarning olamshumul kashfiyotlar, haykaltarosh-u rassomlarning murakkab asosli san'at asarlari, shoir va yozuvchilarning badiiy etuk asarlar yaratishida turtki bo'lib xizmat qilsa ajabmas. Shunday ekan, inson tafakkuri, uning intellektining rivojlanganligi har qanday mamlakatning har tomonlama yaxshi rivojlanishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Demak, intellekt nima? - degan savolga to'xtalamiz.

Psixologik adabiyotlarda intellekt haqida bir qancha ta'riflar berilib borilgan, lekin shu paytgacha ma'lum bir fikrga kelinmagan. Shunday qilib, ayrim mualliflar intellekt deganda butun bir bilish faoliyatini, boshqalari esa bu haqida bir qancha

umumlashgan tushuncha, insonning aqliy qobiliyatini xarakterlovchi soha deb tushuntiradi. J. Piaje, V. Shtern va boshqa psixologlar intellektni haqiqiy turmush sharoitlarga moslashishning biopsixologik imkoniyati deb tushuntiradi [1-193]. Boshqa nuqtai nazarlarga ko'ra, intellekt bilimlarni egallash usuli sifatida ta'riflanadi.

Intellektni ta'riflashda ikkita juda ko'p uchrashadigan yondashuvlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Ulardan birida, intellekt abstrakt simvollar va munosabatlar operatsiyasida ko'rinadi deyilgan, boshqasida esa intellekt orttirilgan tajribalardan foydalangan holda yangi vaziyatlarga moslashuvchanlikda aks etadi [3-116].

Ma'lumki, insonning intellektual rivojlanishiga uning nasli, biologik muhiti, jinsi, ovqatlanishi, yosh xususiyati, oiladagi bolalar soni, oiladagi bolalarning tug'ilish oralig'ining ta'sirlari va h.lar tadqiq qilingan. Shu bilan bir qatorda intellektning shakllanishiga ijtimoiy-madaniy muhitning ta'siri ham keng turda o'rganilgan.

Inson intellektining shakllanishida ijtimoiy-madaniy omillarning ta'siri o'rganilganda, bu ta'sirning juda muhimligi aniqlangan. Intellektual koeffitsent to'g'ildandan aniq bo'lmagan, va bu, ijtimoiy –madaniy muhit bilan bog'liq o'zgaradi deb ta'kidlangan.

Chet el tadqiqotlarida bu ijtimoiy-madaniy omillardan biri sifatida ijtimoiy-iqtisodiy daraja tadqiq qilingan. Individning ijtimoiy-iqtisodiy darajasiga, asosan: ta'lim, mashg'ulotlar turlari (kasbiy daraja) va mablag' darajasi kiritilgan. Bularning intellekt rivojlanishiga ta'siri borligi aniqlangan. Intellektning ta'limga tobe ekanligi tabiiy hol, va bu tadqiqotlarda isbotlangan, ya'ni ma'lumoti yuqori bo'lgani sari ularning intellektual salohiyati yuqori bo'lib chiqqan.

Inson IQ si nafaqat bilim bilan bog'liq, balkim bilim olishdagi shart-sharoit bilan ham bog'liq hisoblanadi [2-117]. O'qitish darajasi va moddiy-texnik bazasi yaxshi ta'minlanganligi bilan ajralib turadigan maktab o'quvchilari bilan, oddiy maktab o'quvchilari natijalarini solishtirib ko'rilganda bu omillarning intellektual salohiyatga ta'siri katta ekanligi aniqlangan. O'z navbatida bola intellektining rivojlanishiga ota va onaning bilim darajasining ta'siri kuchliligi ham tadqiq qilingan.

Yuqori ma'lumotli ota-onalar oilaviy muhitga yaxshi ta'sir o'tkazar ekan, ya'ni otalar o'z o'g'illarida erkinlikni va individual o'ziga xoslikni rivojlantirishga harakat qilsa, onalar esa bu xususiyatlarni qizlarida rag'batlantirgan. Bredlining hamkasblari bilan o'tkazgan tadqiqotlari natijalariga ko'ra bola hayotining birinchi uch yilida bunday oilaviy muhit boshqa ijtimoiy-iqtisodiy darajalariga nisbatan ancha foydali ekanligi qayd qilingan.

Intellekt ta'limga va yana bir ijtimoiy-iqtisodiy daraja tarkibi bo'lgan kasbga bog'liqligini aytib o'tdik. Buning isboti sifatida T.Xarell va M.Xarellarning tadqiqot natijalarini aytish mumkin. Bunda ota-onalar tomonidan erishilgan kasbiy daraja ularning bolalarining intellektual rivojlanish darajasiga ta'sir o'tkazgan, va bu ta'sir uzoq vaqt saqlanadiganligi tasdiqlangan [1-238].

Madaniy muhitning intellekt rivojlanishiga ta'sirini o'rganadigan bo'lsak, bolalarda intellektning rivojlanganlik darajasi ularning yashash joyiga bog'liqligi aytiladi (shahar - qishloq). Shahar bolalarida verbal' intellekt qishloq bolalariga taqqoslaganda yaxshi rivojlangan, qishloq bolalarida esa noverbal' intellekt yaxshi rivojlanganligi kuzatilgan.

Biz shuni unutmasligimiz kerakki, intellektni o'lchash avvalo madaniyat bilan bog'liq. Intellektni o'lchash teslari qandaydir bo'shliqda emas, ma'lum bir ijtimoiy sharoitda yaratiladi. Bunda shu madaniy muhitga tegishli har qanday me'yor, xulq-atvor va tafakkur standartlari qatnashadi.

Shunday qilib, intellekt testlarini ishlab chiqishda va ularni qo'llashda ma'lum jamiyatning tegishli individual ko'rsatkichlarini, ijtimoiy talablarini, «me'yoriy» psixik rivojlanish etalonlarini e'tibordan qochirmasligimiz lozim.

Xulosa qilib aytganda, inson intellektining rivojlanganligi uning ijtimoiy madaniy muhitiga bog'liq ekan, biz shu muhitni yaxshilash uchun bor imkoniyatlarimizni ishga solishimiz, avvalom bor oilaviy muhitni, bilim olish muhitini yaxshilasak mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodning intellektual salohiyati yanada yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика М.2012.
2. Nishanova Z. va boshqalar, Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya T.2014.
3. Чуприкова Н.И. Умственное развитие М.2007.